

УДК 37

Р.А. Шаяханова

*Центр модернизации образования,
г. Нур-Султан, Казахстан*

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ УСПЕШНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ Г. НУР-СУЛТАН

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Стратегии развития Казахстана до 2030 года отметил, что высокообразованное население с высоким уровнем научного и творческого потенциала является важным преимуществом государства. Имеющийся бесценный капитал, оставшийся в наследство от системы образования бывшего Союза, необходимо развивать и создавать все новые и более цивилизованные условия для его развития. Переход экономики на инновационный путь развития и социально-экономическая ситуация в стране в целом требуют пересмотра некоторых приоритетов в политике и концентрации взглядов на построении нового типа общества, основанного на интеграции трех основных элементов: образования, инноваций и науки.

«Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью общественного развития как главного требования времени. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося» [2, с. 88].

Для развития инновационной деятельности организаций образования г. Нур-Султан реализуется проект «Инновации в образовании».

В 2019–2020 учебном году в 145 организациях образования г. Нур-Султан были реализованы 49 инновационных проектов, из них: городские – 32, республиканские – 11, международные – 6; продолжается деятельность 94 экспериментальных площадок.

С целью отслеживания и качественной реализации инновационных проектов и экспериментальных площадок 2 раза в учебном году проводятся заседания экспертного совета с участием социальных партнеров, где эксперты знакомятся с новыми и промежуточными результатами внедренных проектов.

С каждым годом наблюдается большой интерес педагогов к внедрению инновационных проектов. Глобализация открывает широкие возможности доступа к образованию. Прежде всего, это связано с развитием информационных технологий. Уже сейчас видно, что информационные возможности и динамика их накопления вызывают потребность в непрерывном образовании, в этой связи хотелось бы отметить результаты некоторых актуальных проектов, которые реализуются в организациях образования г. Нур-Султан, таких как «Цифровые учебники»: 10 школ проходят апробацию по применению цифровых учебников издательства Алматыкітап на платформе OPIQ. Эта платформа уникальна тем, что здесь учащиеся могут выполнять задания по всем общеобразовательным предметам, получать консультации от учителей в онлайн-режиме.

По результатам внедрения проекта STEM (52 школы) учащиеся школ разрабатывают бизнес-проекты, стартапы, на которые получили патенты и гранты, например, учащиеся ШЛ № 73 разработали многофункциональную инвалидную коляску, трость для незрячих, умный дом, умную школу; также в ряде организаций образования применяются элементы искусства ART (STEAM).

С 1 сентября 2019 г. стартовал проект «SHARE» – это объединение школ для исследований в области образования, в нем участвуют 5 школ: № 37, 58, 59, 67, 76. Он является партнерским проектом Центра модернизации образования Управления образования г. Нур-Султан и факультета образования Кембриджского университета.

Цель проекта – повышение качества обучения через внедрение изменений в менеджмент и преподавание, выявленных в результате исследовательской деятельности педагогов.

Согласно плану реализации проекта проводятся мероприятия со школами Кембриджа под руководством факультета образования Кембриджского университета.

Созданные команды педагогов городов Кембридж и Нур-Султан, проводя исследования, обмениваясь информацией, совместно направляют свою деятельность на улучшение практики школ.

Начал свою работу постоянно действующий клуб координаторов SHARE. Создано сообщество читателей. На сайте Центра модернизации образования создана вкладка SHARE, где размещены ресурсы, материалы с workshop'ов и изучаемая литература, также начали работу на платформе Perusall.

В рамках проекта 27 педагогов столицы посетили г. Кембридж, где прошел ряд обучающих workshop'ов в Bottisham Village College, Sawston Village College и на факультете образования Кембриджского университета с участием рефлексирующих учителей-практиков, которые поделились опытом и этапами проводимых исследований.

С целью расширения проекта в январе 2020 г. среди всех желающих школ проведен конкурсный отбор для участия в проекте. По итогам конкурсного отбора в проект вошли 8 школ (№ 50, 53, 56, 66, 70, 72, 73, 74).

С 2019 г. запустили еще один международный проект, в котором наряду с г. Нур-Султан также участвуют педагоги городов Алматы, Кокшетау и Тараз (16 школ по республике). Проект курируется Назарбаев Университетом и финансируется Фондом Сорос-Казахстан; реализуется совместно с факультетом образования Кембриджского Университета.

Цель проекта – развитие лидерства как инструмента повышения роли учителей в образовательной реформе Казахстана.

Качество образования зависит сегодня от изменений, которые будут внесены в менеджмент, в процессы преподавания и обучения, эти изменения можно внедрить в учебно-воспитательный процесс после исследований, проведенных педагогами. Проект позволит качественно развивать лидерство учителей города и их исследовательскую культуру.

В ходе реализации проекта проводятся групповые сессии, индивидуальные и межшкольные встречи, результаты работы будут транслироваться на Международной конференции в г. Нур-Султан.

Впервые государственные организации образования столицы: детские сады № 73, 81, школы № 66, 73, 81, 85 начали работу по международному бакалавриату «IB внедрение процесса авторизации» и подтвердили статус кандидата по МYP-программе среднего звена с 5 по 10 класс, и PYP-программе начальных классов от 3 лет и 1–4 классов. В рамках проекта прошли обучение и получили международные сертификаты 150 педагогов столицы. Цель проекта – получение статуса Международной школы, учебные программы которой направлены на реализацию международного стандарта. В текущем учебном году началась работа с международными консультантами по изучению деятельности данных организаций образования.

Активная работа ведется в рамках международного проекта “Global Scholars” совместно с “Global Cities Inc” – некоммерческой организацией со штаб-квартирой в Нью-Йорке с участием учащихся 25-ти организаций образования. Проект реализуется с 2017 г. и ориентирован на обучение английскому языку школьников в возрасте от 10 до 13 лет. Программа “Global Scholars” направлена на развитие навыков проектной, исследовательской деятельности, работы с различными источниками информации, цифровых, языковых и коммуникативных компетенций. Кроме того, программа предлагает возможность постоянного интерактив-

ного общения школьников и преподавателей по всему миру, что позволяет обучающимся более качественно усваивать преподаваемый материал.

В рамках программы педагоги имеют возможность участвовать в ежегодном международном симпозиуме. Так, 3 педагога столицы были приглашены в Нью-Йорк для участия в международном симпозиуме, которых полностью профинансировала штаб-квартира “Global Cities Inc”.

В настоящее время проекты программы «Global Scholars» успешно реализуются в 47 городах мира, включая Бостон, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Филадельфию, Буэнос-Айрес, Кейптаун, Барселону, Лондон, Афины, Сингапур, Стамбул, Лахор, Пекин, Шанхай, Манилу и др.

В целях создания условий для эмоционально здоровой атмосферы между участниками образовательного процесса реализуется проект «Эмоциональный интеллект», в рамках которого проведены курсы повышения квалификации педагогов, мастер-классы для родителей. Общее количество прошедших обучение – более 1 000 педагогов и 100 руководителей. Проект дает положительные результаты как для учащихся, так и для педагогов и родителей.

Одним из актуальных проектов является социально-образовательный проект «Школа здорового питания» по формированию у учащихся младших классов культуры питания как составляющей здорового образа жизни. На сегодняшний день 30 школ столицы, а в них около 3 000 детей 2-х классов, принимают активное участие в данном проекте. В результате у учащихся вырабатываются привычки правильного питания, которые они транслируют в школах столицы. В рамках проекта педагоги и учащиеся участвуют в различных международных конкурсах и занимают призовые места.

Еще одним международным проектом является проект сетевой академии «Cisco», программы которого реализуется с 2017 г. На сегодняшний день в проекте участвует 32 организации образования. Цель данного проекта – внедрение сетевых технологий в учебно-воспитательный процесс. Данный интерактивный курс поможет развить навыки, необходимые для работы в качестве IT-специалиста. По окончании курса и после сдачи экзаменов ученики получают международный сертификат сетевой Академии «Cisco».

С 2017 г. обучено более 100 учителей информатики, получивших сертификат инструктора и за этот период сертифицировано более 1 000 учащихся школ и колледжей.

Для учителей и учащихся проекта наш Центр совместно с Сетевой академией «Cisco» проводит обучающие семинары, мастер-классы с привлечением мировых IT-специалистов.

Проект по совершенствованию английского языка “Cambridge Assessment English” реализуется с 2018 г. На сегодняшний день в нем участвует 8 школ г. Нур-Султан: № 4, 5, 19, 32, 51, 52, 67, 84. Цель – повышение уровня владения английским языком среди учащихся 3-х и 8-х классов.

Пилотный проект «Cambridge Assessment English» ориентирован на бесплатное обучение английскому языку школьников в возрасте от 10 до 13 лет.

Учителя г. Нур-Султан, участвующие в проекте, проходят подготовку к обучению учеников, готовятся к международным экзаменам YLE, PET. После сдачи экзамена выдаются сертификаты международного уровня (YLE – начальные классы, PET – старшие классы). В проекте участвуют 500 учащихся и 32 учителя.

В инновационную деятельность также активно вовлечены и организации дошкольного образования. Так, инновационный проект «Интеллектум» реализуется в 8 (№ 53, 54, 56, 63, 67, 73, 82, 86), «Арт-терапия» – в 14 (№ 37, 41, 45, 47, 54, 60, 63, 64, 66, 73, 84, 90, 91, 93), «Робототехника» – в 23 (№ 5, 7, 8, 11, 15, 20, 30, 31, 37, 41, 54, 59, 60, 62, 63, 68, 78, 82, 84, 86, 89, 90, 91), «Монтессори» – в 8 (№ 32, 46, 63, 64, 73, 81, 85, 92) детских садах. В ходе реализации проектов дошкольные организации проводят обучающие семинары, круглые столы, мастер-классы, где педагоги обмениваются опытом работы, и лучшие транслируют на конференциях различного уровня.

В период дистанционного обучения большую помощь для цифрового развития обучающихся оказала образовательная онлайн-платформа «Окоо», которая представляет алгорит-

мы искусственного интеллекта для персонализации обучения информатике. Платформа с виртуальным учителем, способным обучать программированию и гарантировать индивидуальный подход каждому обучающемуся, доступна круглосуточно в любой точке мира. Благодаря встроенной рейтинговой системе можно объективно определить рейтинг обучающихся. Проект реализуется в 13 школах (№ 6, 48, 53, 57, 58, 59, 60, 66, 68, 69, 74, 76, 77) города с сентября 2019 г. Образовательная платформа «Окоо» помогает учащимся 7–10 классов изучать программирование на языке Python. На платформе зарегистрировано более 2 500 учащихся (7–10 классов).

В рамках проекта «Окоо: онлайн-школа программирования» обучение прошли 86 учителей информатики из 13 школ. Обучение включает 3 образовательных курса «Введение в программирование на языке программирования Python», «Графический дизайн», «IT стартап курс».

Активная работа ведется Центром по развитию международного сотрудничества. В этой связи педагоги столицы имеют возможность выезжать в заграничные командировки с целью изучения международного опыта, лучший из которых затем адаптируется и применяется в практике школ и детских садов. С этой целью в течение 2019–2020 гг. 72 педагога из 40 организаций образования посетили 5 стран мира, таких как Нидерланды, Финляндия, Великобритания, Япония, Соединенные Штаты Америки.

В рамках инновационных проектов методисты центра ведут методическое сопровождение педагогов, проводят мероприятия по трансляции опыта организаций образования по инновационным проектам как в столице, так и по регионам республики Казахстан.

Инновационное развитие ведет к повышению успешности, конкурентоспособности организаций образования. Развитие организаций образования не может быть осуществлено без внедрения нововведений, технологий и форм обучения.

Считаясь одним из основных условий успешной реализации новых задач, которые стоят перед образованием, нововведения способствуют повышению эффективности образовательно-воспитательной работы. Следовательно, для того чтобы образовательная система республики стала мощным фактором прогресса казахстанского общества, необходимо обеспечить ее стабильное, опережающее развитие.

Вместе с тем совершенствование современной образовательной системы невозможно без изучения, анализа и обобщения накопленного педагогического опыта, без учета сложившихся образовательных реалий в стране. [1, с. 281].

Литература

1. Козырская И.Н. Инновации в системе образования РК в конце XX – начала XXI века как предпосылка современного этапа инновационного развития. 2001. 281 с.
2. Рапацевич Е.В. Инновации и проблемы развития современного образования // Успехи современного естествознания. 2013. № 10. С. 88–89.

©Шаяханова Р.А., 2020